

PT - IBR - 03 - 2024
Ispitivanje magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu
prema SRPS EN ISO 17638: 2017

Mara Kovačević, dipl.inž.met., IWE, IWI-C¹,
Saša Rašković, dipl.inž.maš., IWE, IBR nivo 3², Milan Tonic, dipl.inž.maš., IBR nivo 3³

¹ Koordinator PT šeme, obrada rezultata, iz Tehničkog centara - Inspekt, Obrenovac

² Tehnički ekspert, Institut Goša, Beograd,

³ Tehnički ekspert, Zavod za zavarivanje, Beograd

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873285>

UVOD

Šemu ispitivanja osposobljenosti "**Ispitivanje magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu prema SRPS EN ISO 17638: 2017**" sa oznakom **PT-IBR-03-2024**, za oblast ispitivanja bez razaranja, organizovao je KOMIM-Beograd u 2023/2024godini. PT šema je planirana i sprovedena prema dokumentaciji KOMIM-a i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.

Provajder KOMIM Beograd za šemu PT-IBR-03-2024 ima akreditaciju.

U PT šemi je učestvovalo 15 laboratorija, od kojih 12 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Osim laboratorija iz Srbije u PT šemi su učestvovali i dve laboratorije iz okruženja: Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci o PT šemi i predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *metoda ispitivanja*: ispitivanje magnetskim česticama (MT) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 17638:2017,
- *tip uzorka*: čelični lim sa sučeono zavarenim spojem,
- *oznaka uzorka*: MT-03-2024-KOMIM,
- *dimenzije*: (≠10 x 230 x 175) mm,
- *osnovni materijal*: S235JR,
- *obim ispitivanja*: 100% dužina metala šava sa strane lica i korena i ZUT (15 mm sa obe strane metala šava),
- *ocena i nivoi prihvatanja*: SRPS EN ISO 23278, nivo kvaliteta "2X",
- *distribucija uzorka*: sekvencijalno (uzorci se šalju sukcesivno od učesnika do učesnika).

Predmet za ispitivanje osposobljenosti pripremila je NDT Laboratorija - Institut GOŠA, Beograd.

Pre slanja uzorka učesnicima, konstatovana je zadovoljavajuća prikladnost uzorka za predmet ispitivanja osposobljenosti ispitivanjem od strane akreditovanih laboratorija.

Organizator PT šeme učesnicima je dostavio: uzorak čeličnog lima sa sučeono zavarenim spojem, uputstvo za ispitivanje, kao i obrazac za slanje rezultata ispitivanja.

Zadatak učesnika je bio, da za dostavljeni uzorak urade ispitivanje magnetskim česticama prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 17638: 2017 i uputstvu za učesnike:

- Odrede broj postojećih indikacija (kriterijum ocene),
- Odrede položaj i dimenzije indikacija (kriterijum ocene),
- Ocene indikacije prema EN ISO 23278 (kriterijum ocene).

Dodeljene vrednosti i dozvoljena odstupanja od dodeljenih vrednosti određene su na osnovu rezultata ispitivanja akreditovanih laboratorija, konsenzusom eksperata (sa kvalifikacijama MT nivo 2 i 3).

Tabela 1 Dodeljene vrednosti, dozvoljena odstupanja, broj indikacija i kriterijum za ocenu rezultata ispitivanja*

PT-IBR-03-2024 - Ispitivanje magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja prema SRPS EN ISO 17638:2017							
Redn i broj	Ispitna strana (lice/koren)	Tip indikacije EN ISO 23278	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Ocena prema EN ISO 23278	
						P	N
1	lice	linearna	36 ± 5	l = 26 ± 2	OM	/	X
2	lice	linearna	32 ± 5	l = 9 ± 2	ZUT	/	X
3	lice	linearna	109 ± 5	l = 4 ± 2	MŠ	/	X
4	lice	linearna	109 ± 5	l = 5 ± 2	MŠ	/	X
5	lice	nelinearna	195 ± 5	l = 7 ± 2	MŠ	/	X
6	koren	linearna	70 ± 5	l = 27 ± 2	LS	/	X
7	koren	linearna	145 ± 5	l = 13 ± 2	MŠ	/	X
Ukupno: 100 p		7 x 10p = 70p		7 x 3p = 21 p	2p	7x1p =7p	
<p>Napomene:</p> <p>* dogovor koordinatora i tehničkih eksperata</p> <p>Skraćenice: P - prihvatljivo; N – neprihvatljivo; l - dužina indikacije, d – dimenzija po glavnoj osi, ZUT-zona uticaja toplote, LS-linija stapanja, MŠ-metal šava,</p> <p>Ocena: p-poen</p> <p>- 10 poena - tip indikacije i rastojanje indikacija od nulte tačke uzorka, max. 70;</p> <p>- 3 poena - dimenzije indikacija, max. 21;</p> <p>- 2 poena- određivanje položaja indikacija, max 2,</p> <p>- 1 poen- ocena indikacija prema kriterijumima prihvatljivosti, max.7.</p>							

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS EN ISO 17638:2017 - Ispitivanje magnetskim česticama zavarenih spojeva (identičan sa EN ISO 17638:2016)
- SRPS EN ISO 23278: 2016 – Nivoi prihvatljivosti (identičan sa EN ISO 23278:2015)
- SRPS EN ISO 5817:2015, nivo B –Nivoi kvaliteta nepravilnosti(identičan sa EN ISO 5817:2014)

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 2 prikazani su rezultati ispitivanja učesnika prema zahtevima metode ispitivanja i uputstvu učesnika.

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja

Lab kod	Ispitna strana (lice/koren)	Tip indikacije (SRPS EN ISO 23278)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Ocena prema EN ISO 23278	
						DA	NE
001	lice	linearna	38	25	OM	/	X
	lice	linearna	107	2	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	2,5	MŠ	/	X
	lice	/	/	/	/	/	
	lice	nelinearna	194	7	MŠ	/	X
	koren	/	/	/	/	/	/
	koren	linearna	145	13	MŠ	/	X
Broj poena: 71		50		15	1	5	
002	lice	linearna	38	26	ZUT	/	X
	lice	linearna	30	10	LS	/	X
	lice	linearna	108	4	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	5	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	195	7	MŠ	/	X
	koren	linearna	72	26	MŠ	/	X
	koren	linearna	144	14	MŠ	/	X
Broj poena: 100		70		21	2	7	
003	lice	linearna	37	27	ZUT	/	X
	lice	linearna	30	10	LS	/	X
	lice	linearna	108	4	MŠ	/	X
	lice	linearna	109	5	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	193	8	MŠ	/	X
	koren	linearna	71	27	MŠ	/	X
	koren	linearna	145	15	MŠ	/	X
Broj poena: 100		70		21	2	7	

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja - nastavak

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	Tip indikacije (SRPS EN ISO 23278)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Ocena prema EN ISO 23278	
						DA	NE
004	lice	linearna	38	25	OM	/	X
	lice	linearna	32	8	ZUT	/	X
	lice	linearna	<u>95</u>	<u>8</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	110	<u>15</u>	MŠ	/	X
	lice	/	/	/	/	/	/
	koren	linearna	70	26	LS	/	X
	koren	linearna	145	12	LS	/	X
Broj poena: 70		50		12	2	6	
005	lice	linearna	40	28	OM	/	X
	lice	linearna	32	9	LS	/	X
	lice	linearna	<u>100</u>	<u>12</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	105	7	LS	/	X
	lice	nelinearna	196	<u>12</u>	MŠ	/	X
	koren	linearna	66	<u>30</u>	LS	/	X
	koren	linearna	143	14	LS	/	X
Broj poena: 81		60		12	2	7	
006	lice	linearna	40	25	OM	/	X
	lice	linearna	<u>95</u>	23	MŠ	/	X
	lice	/	/	/	/	/	/
	lice	/	/	/	/	/	/
	lice	nelinearna	195	10	MŠ	/	X
	koren	linearna	/	/	/	/	/
	koren	linearna	<u>0</u>	<u>230</u>	ZUT	/	X
Broj poena: 33		20		9	1	3	

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja - nastavak

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	Tip indikacije (SRPS EN ISO 23278)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Ocena prema EN ISO 23278	
						DA	NE
007	lice	linearna	40	25	OM	/	X
	lice	linearna	35	7	LS	/	X
	lice	linearna	110	<u>15</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	<u>125</u>	<u>30</u>	LS	/	X
	lice	nelinearna	195	9	MŠ	/	X
	koren	linearna	70	25	MŠ	/	X
	koren	linearna	145	15	LS	/	X
	Broj poena: 84		60		15	2	7
008	lice	linearna	38	26	OM	/	X
	lice	linearna	32	9	LS	/	X
	lice	linearna	<u>94</u>	<u>21</u>	MŠ	/	X
	lice	/	/		/	/	/
	lice	nelinearna	194	<u>10</u>	MŠ	/	X
	koren	linearna	72	25	LS	/	X
	koren	linearna	145	15	LS	/	X
	Broj poena: 70		50		12	2	6
009	lice	linearna	39	25	OM	/	X
	lice	linearna	33	7	LS	/	X
	lice	linearna	111	<u>16</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	114	<u>31</u>	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	196	6	MŠ	/	X
	koren	linearna	66	<u>31</u>	LS	/	X
	koren	linearna	149	<u>9</u>	LS	/	X
	Broj poena: 88		70		9	2	7

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja - nastavak

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	Tip indikacije (SRPS EN ISO 23278)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Ocena prema EN ISO 23278	
						DA	NE
011	lice	linearna	38	26	ZUT	/	X
	lice	linearna	30	1,5	ZUT	/	X
	lice	linearna	110	<u>15</u>	LS	/	X
	lice	linearna	115	<u>27</u>	LS	/	X
	lice	nelinearna	195	6	MŠ	/	X
	koren	linearna	<u>29</u>	<u>4</u>	LS	/	X
	koren	linearna	150	<u>10</u>	LS	/	X
Broj poena: 78		60		9	2	7	
012	lice	linearna	38	26	ZUT	/	X
	lice	linearna	30	10	LS	/	X
	lice	linearna	108	4	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	5	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	195	7	MŠ	/	X
	koren	linearna	72	26	LS	/	X
	koren	linearna	144	14	MŠ	/	X
Broj poena: 100		70		21	2	7	
013	lice	linearna	40	25	ZUT	/	X
	lice	linearna	110	4	LS	/	X
	lice	linearna	110	7	LS	/	X
	lice	<u>linearna</u>	<u>110</u>	<u>3</u>	<u>LS</u>	/	<u>X</u>
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/
Broj poena: 43		30		9	1	3	

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja - nastavak

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	Tip indikacije (SRPS EN ISO 23278)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Ocena prema EN ISO 23278	
						DA	NE
014	lice	linearna	40	<u>20</u>	OM	/	X
	lice	linearna	32	8	ZUT	/	X
	lice	linearna	108	<u>20</u>	MŠ	/	X
	lice	/	/	/	-	/	/
	lice	nelinearna	195	5	MŠ	/	X
	koren	linearna	65	<u>30</u>	ZUT	/	X
	koren	linearna	142	12	MŠ	/	X
Broj poena: 77		60		9	2	6	
015	lice	linearna	40	<u>20</u>	ZUTOM	/	X
	lice	linearna	32	8	ZUT	/	X
	lice	linearna	108	<u>20</u>	MŠ	/	X
	lice	/	/	/	/	/	/
	lice	nelinearna	195	5	MŠ	/	X
	koren	linearna	65	<u>30</u>	ZUT	/	X
	koren	linearna	142	12	MŠ	/	X
Broj poena: 77		60		9	2	6	
016	lice	linearna	39	26	ZUT	/	X
	lice	linearna	33	9	LS	/	X
	lice	linearna	<u>98</u>	<u>15</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	<u>24</u>	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	194	<u>12</u>	MŠ	/	X
	koren	linearna	71	<u>21</u>	LS	/	X
	koren	linearna	145	<u>7</u>	MŠ	/	X
Broj poena: 75		60		6	2	7	

Ocena testa ispitivanja osposobljenosti

Rezultati ispitivanja metodom magnetnih čestica u velikoj meri zavisi od korišćene tehnike i uslova ispitivanja.

Ocena učesnika je urađena na osnovu kriterijuma prikazanih u tabeli 1.

Kriterijum za broj indikacija: za uspešno učešće potrebno je bilo da učesnik prijavi 7 indikacija sa dimenzijama u granicama dodeljenih odstupanja i to:

- sa strane lica: 5 indikacija od kojih su četiri linearne a jedna nelinearna,
- sa strane korena: 2 linearne indikacije.

Za zadovoljavajuće učešće u PT šemi potrebno je min. 70 poena od max. 100 poena.

Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja učesnika prikazan je u tabeli 3.

Tabela 3 Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja svih učesnika

Kvalitativna ocena		
90 – 100 poena	odlično	Zadovoljavajući rezultat
80 - 90 poena	Vrlo dobro	
70 - 80	dobro	
Manje od 70 poena	Nezadovoljavajući rezultat	

U tabeli 4 prikazana je ocena rezultata za sve učesnike, prema broju poena.

Tabela 4 Ocena rezultata svih učesnika prema broju poena

Max. broj poena	Lab kod učesnika i broj postignutih poena							
	Lab kod	Broj poena	Lab kod	Broj poena	Lab kod	Broj poena	Lab kod	Broj poena
100	001	71	005	81	009	88	014	77
	002	100	006	33	011	78	015	77
	003	100	007	84	012	100	016	75
	004	70	008	70	013	43	/	/

ZAKLJUČAK

Ukupna ocena šeme ispitivanja osposobljenosti, od strane organizatora KOMIM-a, za ispitivanje uzorka čeličnog lima sa zavarenim spojem, prema standardima SRPS EN ISO 17638:2017 i SRPS EN ISO 23278:2016 i kriterijumima eksperata, sumarno je prikazana u tabeli 5.

Tabela 5 Rezultati testa ispitivanja osposobljenosti za PT-IBR-03-2024

Broj učesnika	Zadovoljavajući rezultat (70-100) poena	Nezadovoljavajući rezultat manje od 70 poena
15	13	2
100%	86,7%	13,3%

Izradila:

Koordinator i statističar: Mara Kovačević, dipl. inž. metalurg, IWE, IWI-C
br.sertifikata: ZCP-1084/MT2

Tehnički eksperti:

1. Saša Rašković, dipl.inž.maš.IWE, br, sertifikata: B199-6505-1/24/MT3
2. Milan Tonić, dipl.inž.maš., br.sertifikata: B051-6378-1/22/MT3

Prilog 1:

Na slikama 1 i 2 prikazani su izgled uzorka za ispitivanje osposobljenosti sa oznakom MT-03-2024-KOMIM, sa strane lica i korena, položaj i broj indikacija koje su imenovane za dodeljene vrednosti.

Slika 1 Izgled uzorka sučeono zavarenig spoja na čeličnom limu sa strane lica, dimenzije (mm), položaj i broj indikacija (1-5), koje su imenovane za dodeljene vrednosti

Slika 2 Izgled uzorka sučeono zavarenig spoja na čeličnom limu sa strane korena, dimenzije (mm), položaj i broj indikacija (6, 7), koje su imenovane za dodeljene vrednosti